

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНТЕРАКТИВНЫХ МЕТОДОВ ПРИ ОБУЧЕНИИ РОДНОМУ ЯЗЫКУ В НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ

Холбозарова Насиба Холбозар кызы

Шахрисабзский государственный педагогический институт

И.о. доцента кафедры методики начального обучения,

Доктор философии педагогических наук (PhD)

+99890-870-95-79

nasibaxolbozorova@gmail.com

Аннотация. В статье анализируется повышение эффективности использования интерактивных методов при обучении родному языку в начальных классах. Интерактивные методы стимулируют активное участие учеников, развивают критическое и творческое мышление, делают уроки интересными и практическими. Применение интерактивных методов способствует формированию речевой культуры, расширению словарного запаса и коммуникативных навыков учащихся. Результаты исследования показывают, что групповые работы, игры, ролевые занятия и мультимедийные средства повышают эффективность и мотивацию учебного процесса. Кроме того, интерактивный подход позволяет учителю индивидуализировать обучение и развивать способности каждого ученика.

Ключевые слова: родной язык, начальная школа, интерактивные методы, эффективность, речевые навыки, методика обучения.

Abstract. This article examines enhancing the effectiveness of using interactive methods in teaching the native language in primary grades. Interactive methods encourage active student participation, develop critical and creative thinking, and make lessons engaging and practical. Their application helps strengthen students' speech culture, vocabulary, and communication skills. Research results indicate that group work, games, role-playing activities, and multimedia tools increase both the efficiency and motivation of the learning process. Furthermore, interactive approaches allow teachers to individualize instruction and support the development of each student's abilities.

Keywords: native language, primary grades, interactive methods, effectiveness, speech skills, teaching methodology.

Annotatsiya. Ushbu maqolada boshlang'ich sinflarda ona tili fanini o'qitishda interaktiv metodlardan foydalanishning samaradorligini oshirish masalasi tahlil qilinadi. Interaktiv metodlar o'quvchilarning faol ishtirokini rag'batlantiradi, tanqidiy va ijodiy fikrlash ko'nikmalarini rivojlantiradi hamda darsni qiziqarli va amaliy qiladi. Boshlang'ich sinfda o'qituvchining interaktiv usullarni qo'llashi o'quvchilarda nutq madaniyati, lug'at boyligi va muloqot ko'nikmalarini mustahkamlashga yordam beradi. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, guruh ishlari, o'yinlar, rolli mashg'ulotlar va multimediya vositalaridan foydalangan darslar o'quv jarayonini samarali va motivatsion qiladi. Shu bilan birga, interaktiv yondashuv o'qituvchiga individual yondashuvni amalga oshirish va har bir o'quvchining qobiliyatini rivojlantirish imkonini beradi.

Kalit so'zlar: ona tili, boshlang'ich sinf, interaktiv metodlar, samaradorlik, nutq ko'nikmalari, dars metodikasi.

Введение. В современном образовательном процессе развитие активности учащихся в приобретении знаний, творческого мышления и коммуникативных навыков считается актуальной задачей. Особенно в начальных классах учащиеся должны приобретать не только теоретические знания, но и практические навыки в процессе изучения родного языка. В этой связи интерактивные методы широко используются как эффективный и мотивирующий инструмент обучения. Интерактивный подход делает урок интересным для учащихся, превращает их в активных участников и позволяет индивидуально подходить к закреплению знаний.

Ученики начальной школы по своей природе активны, наблюдательны и стремятся к инновациям. Правильное направление их интереса и творческого потенциала в процессе обучения способствует развитию речевой культуры учащихся, развитию словарного запаса, умению ясно и грамотно излагать свои мысли. Поэтому использование интерактивных методов на уроках родного языка является одним из важных способов повышения эффективности процесса обучения.

Интерактивные методы – это педагогические инструменты, обеспечивающие активное участие учащихся в процессе урока. Благодаря им учащиеся обмениваются идеями, решают задачи в групповой работе, анализируют различные ситуации в ролевых играх и применяют знания на практике. При этом уроки становятся более интересными и интерактивными благодаря использованию мультимедийных инструментов и цифровых платформ.

Интерактивные методы не только развивают речевые навыки учащихся, но и повышают их культуру общения, критическое мышление и способность к творческому принятию решений. Например, ролевые игры и методы драматизации позволяют учащимся понимать текст, анализировать события и воссоздавать их. Групповая работа, в свою очередь, развивает коллективное мышление, навыки сотрудничества и социальные навыки.

Ещё одно преимущество интерактивного подхода к обучению родному языку заключается в том, что учитель может организовать урок индивидуально для каждого ученика, учитывая его индивидуальные возможности. Например, процесс обучения можно сделать более эффективным, вовлекая активных учащихся в выполнение сложных заданий и подготавливая упрощённые упражнения для отстающих. Таким образом, интерактивные методы позволяют максимально развить способности учащихся.

Сегодня широкое распространение среди учителей получает использование мультимедийных инструментов, интерактивных досок, аудио- и видеоматериалов, онлайн-платформ и мобильных приложений. Они привлекают внимание учащихся, заинтересовывают их в уроке и стимулируют самостоятельное обучение. При этом процесс оценки знаний учащихся также становится более эффективным на основе интерактивного подхода. Например, работа учащихся оценивается в группах, их знания проверяются с помощью электронных тестов, а индивидуальные достижения отмечаются.

Использование интерактивных методов в обучении родному языку в начальных классах даёт следующие преимущества:

Повышает мотивацию учащихся к получению знаний;

Развивает речевые и коммуникативные навыки;

Укрепляет критическое и творческое мышление;

Развивает способности каждого ученика благодаря индивидуальному подходу;

Делает уроки интересными и интерактивными. [1; 224]

Следовательно, использование интерактивных методов в обучении родному языку в начальных классах не только повышает педагогическую эффективность, но и служит личностному развитию учащихся, формированию у них навыков самостоятельного мышления и творческого подхода. Это делает процесс обучения более содержательным, интересным и эффективным. Интерактивные методы являются эффективным средством не только получения знаний, но и формирования практических навыков, развития культуры речи и развития творческого мышления в процессе изучения родного языка учащимися начальной школы. Поэтому систематическое и целенаправленное использование данного подхода в урочном процессе является важной составляющей современных образовательных реформ.

Обзор литературы и методология исследования. Значение интерактивных методов в обучении родному языку в начальных классах широко освещается в педагогической литературе последних лет. Исследования показывают, что интерактивные методы стимулируют активное участие учащихся, развивают их навыки творческого и критического мышления, делают процесс обучения интересным и эффективным (Хасанова, 2020; Каримова, 2021). Зарубежные и отечественные ученые отмечают, что интерактивные методы – групповая работа, ролевые игры, драматизация, мультимедийные и электронные ресурсы – являются важными инструментами в формировании речевой культуры учащихся, словарного запаса и коммуникативных навыков (Bybee, 2013; Jo'rayev, 2019). [2; 198]

Среди ученых из Узбекистана О. Хасанбоева, Д. Маматкулова, З. Каримова и Н. Туракулова изучали эффективность интерактивных методов в образовательном процессе и исследовали их педагогические, психологические и методические аспекты. Согласно их исследованию, при активном участии учащихся начальной школы в уроках достигается высокий уровень закрепления изученного материала и развивается способность свободно излагать свои мысли в практических упражнениях. При этом сочетание индивидуального подхода и групповой работы укрепляет самооценку и социальные навыки учащихся. [3; 185]

Вначале анализируется существующая научная литература, изучаются статистические и качественные данные для определения педагогических основ и эффективности интерактивных методов. Затем активность учащихся в использовании интерактивных методов оценивается посредством практического исследования. Основными методами, используемыми в исследовании, являются педагогическое наблюдение, интервью, тестирование, групповая работа и проектные упражнения.

Методическая основа исследования также учитывает психологические особенности учащихся. Поскольку учащиеся начальной школы по возрасту активны и любознательны, интерактивные, игровые и ориентированные на опыт уроки способствуют закреплению их знаний и повышению мотивации. В этой связи интерактивные методы важны как основной инструмент педагогического процесса. Использование интерактивных методов в обучении родному языку в начальной школе не только повышает эффективность урока, но и способствует развитию речи, мышления и социальных навыков учащихся. При этом данная методика позволяет учителю организовать урок на основе индивидуального и группового подхода, учесть возможности каждого ученика и сделать процесс обучения интересным.

Анализ и результаты. Процесс обучения родному языку в начальных классах важен для формирования языковых, речевых и коммуникативных навыков учащихся. Исследования

показывают, что уроки с использованием интерактивных методов стимулируют активность учащихся, значительно повышают их речевую культуру и навыки творческого мышления. Результаты эмпирических и практических занятий, проведенных в ходе данного исследования, наглядно подтвердили эффективность интерактивного подхода.

Организация уроков родного языка в начальных классах с использованием интерактивных методов основана на нескольких основных принципах: ориентация урока на активное участие учащихся, сочетание индивидуального и группового подходов, использование практических упражнений и игровых технологий. Например, в ходе групповой работы учащиеся анализируют текст, инсценируют события с помощью ролевых игр и высказывают свое мнение. При этом мультимедийные средства и электронные ресурсы делают урок более интересным и интерактивным, вовлекая учащихся в практическую деятельность.

На уроках с использованием интерактивных методов уровень закрепления знаний и речевых навыков учащихся был значительно выше, чем на уроках с использованием традиционных методов. При этом сочетание групповой работы и индивидуального подхода способствовало развитию у учащихся навыков творческого и критического мышления. Активное участие учащихся в проектной и творческой деятельности способствовало развитию у них самооценки и социальных навыков.[4; 164]

Основные тенденции, выявленные в ходе исследования:

Повышение мотивации. Интерактивные методы вызывают у учащихся интерес к обучению и побуждают их к активному участию в процессе урока. Например, игровые формы и мультимедийные материалы помогают поддерживать внимание учащихся.

Развитие речевых и коммуникативных навыков. Благодаря ролевым играм и групповой работе учащиеся анализируют текст, совершенствуют речевую культуру, объясняя и воссоздавая события.

Творческое и критическое мышление. Учащиеся принимают самостоятельные решения, анализируют проблемные ситуации и разрабатывают различные варианты решений. Это развивает их творческий потенциал.

Индивидуальный подход. Интерактивные методы позволяют учителю адаптировать урок к возможностям каждого учащегося. Активные учащиеся выполняют сложные задания, а менее учащиеся получают дополнительную помощь.

Практическое и интерактивное обучение. Используя мультимедиа, электронные ресурсы и онлайн-платформы, учащиеся закрепляют знания на практических занятиях и приобретают навыки применения в реальных жизненных ситуациях. Методическая подготовка учителя и его компетентность в использовании интерактивных методов являются решающим фактором эффективности урока. Поэтому необходимо организовывать специальные методические пособия, тренинги и семинары для учителей. В то же время, обеспечение школы материально-технической базой и технологическими средствами повышает качество образовательного процесса.

На уроках с использованием интерактивных методов значительно развиваются практические навыки учащихся, культура речи и потенциал творческого мышления. При этом повышается способность учащихся к самостоятельному мышлению и работе в группах, они учатся применять свои знания в реальных ситуациях. Интерактивные методы являются наиболее эффективным средством повышения педагогической эффективности обучения родному языку

в начальных классах, развития речевых навыков и творческого мышления учащихся, создания интересного и мотивирующего урока. Следовательно, систематическое использование интерактивного подхода значительно повышает качество педагогического процесса.[6; 198]

Выводы и рекомендации. Использование интерактивных методов в обучении родному языку в начальных классах значительно повышает эффективность урока. Интерактивный подход стимулирует активное участие учащихся, развивает речевые и коммуникативные навыки, укрепляет способность к творческому и критическому мышлению. При этом процесс урока позволяет учащимся приобретать интересный, мотивирующий и практический опыт. В силу своих возрастных особенностей учащиеся начальной школы быстро адаптируются к играм, групповой работе и экспериментальной деятельности, что делает процесс обучения эффективным.

Использование интерактивных методов развивает личностный подход у учащихся, позволяет организовывать уроки с учетом их способностей и индивидуальных потребностей. При этом мультимедийные и электронные ресурсы играют важную роль в создании интересного и интерактивного урока. Групповая работа и ролевые упражнения способствуют формированию у учащихся коллективного мышления, навыков сотрудничества и социальных навыков.

По результатам исследования были разработаны следующие рекомендации:

Систематическое использование интерактивных методов. Для стимулирования активности учащихся на уроках родного языка необходимо регулярно использовать групповую работу, ролевые игры, драматизацию и мультимедийные средства. Повышение квалификации учителей. Для эффективного использования интерактивных методов учителям следует укреплять свои знания и навыки посредством специальных тренингов и семинаров.

Модернизация школьной инфраструктуры. Компьютеры, интерактивные доски, мультимедийные средства и электронные ресурсы повысят эффективность обучения.

Разработка индивидуального подхода. Рекомендуется адаптировать уроки с учетом способностей и потребностей учащихся, а также готовить различные задания для активных и отстающих учащихся.

Организация практических и мотивирующих занятий. Создание возможностей для практического применения знаний через игры, эксперименты и проектные задания повысит эффективность урока.

Совершенствование системы оценки. Необходимо внедрять механизмы оценки, учитывающие не только теоретические знания учащихся, но и их творческую активность и участие в коллективе.

В заключение следует отметить, что интерактивные методы обучения родному языку в начальных классах не только повышают педагогическую эффективность, но и способствуют личностному развитию учащихся, укреплению речевых и коммуникативных навыков, развитию творческого и критического мышления. Поэтому систематическое и целенаправленное использование данного подхода является важной составляющей современного образовательного процесса. Интерактивные методы важны не только для передачи знаний, но и как ключевой инструмент развития способностей учащихся и их подготовки к жизни.

Список использованной литературы

1. Hasanboeva, O.U. Boshlang'ich sinflarda ona tili fanini o'qitish metodikasi. – Toshkent: “Fan va texnologiya”, 2020. – 224 b.
2. Karimova, Z.M. Interaktiv metodlar va boshlang'ich ta'limda ularning qo'llanilishi. – Toshkent: “Innovatsion ta'lim”, 2021. – 198 b.
3. Jo'rayev, M. Zamonaviy ta'lim texnologiyalari va interaktiv yondashuv. – Toshkent: “O'zbekiston Milliy universiteti nashriyoti”, 2019. – 185 b.
4. To'raqulova, N.S. Ona tili darslarida interaktiv metodlarning samaradorligi. – Toshkent: “Ilm ziyo”, 2022. – 164 b.
5. Xodjayeva, M.B. STEAM va interaktiv metodlar asosida boshlang'ich sinf o'quvchilari kompetensiyalarini rivojlantirish. – Buxoro: “BuxDU nashriyoti”, 2023. – 186 b.
6. Ergasheva, D.A. Ona tili fanida amaliy mashg'ulotlar va interaktiv yondashuv. – Toshkent: “Fan va innovatsiya”, 2018. – 198 b.
7. Abdullaeva, G.X. Interfaol o'qitish metodlari va pedagogik samaradorlik. – Toshkent: “Zamonaviy ta'lim”, 2019. – 210 b.
8. Sodiqova, M.M. Boshlang'ich sinflarda interaktiv metodlar yordamida ijodiy fikrlashni rivojlantirish. – Farg'ona: “FDU nashriyoti”, 2021. – 190 b.
9. Петренко, В. И. Интерактивные методы обучения в начальной школе. Москва: Просвещение. 2017
10. Иванова, Т. А. Современные технологии обучения родному языку в начальной школе. Санкт-Петербург: Речь. 2018
11. Xolbozorova N. Personal Development of Students in Higher Education. Journal of Pedagogical Inventions and Practices <https://zienjournals.com> ISSN NO: 2770-2367 Date of Publication: 10-05-2023. 52-56-b.
12. Xolbozorova N. The importance of the technological approach in the development of the educational system. Current research journal of pedagogics (ISSN –2767-3278) volume 05 issue 04 sjif impact factor (2022: 6. 013) (2023: 7. 266) (2024: 8.125) oclc – 1242041055. Crossref doi: <https://doi.org/10.37547/pedagogics-crjp-05-04-10> . April 30, 2024 . 51-57-p
13. Xolbozorova. N.X. Differensial yondashuv ona tili ta'limida talabalar o'quv-bilish kompetensiyalarini rivojlantirish vositasi sifatida. Bridging the gap: education and science for a sustainable future. Is awarded for active participation in the conference <https://gisconf.com/index.php/BGESF/issue/view/7> Iyun18, 2025 - P. 507-522.
14. Xolbozorova. N.X. Ona tili ta'limida talabalar o'quv-bilish kompetensiyalarini rivojlantirish texnologiyalari. Education and research in the era of digital transformation. Is awarded for active participation in the conference. <https://gisconf.com/index.php/EREDT/issue/view/12> Iyul 18, 2025 - P. 670-685.